

7. Nisanbayeva, A. (2023). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS AND APPROACHES IN TEACHING NATIVE LANGUAGE. *Science and innovation*, 2(B2), 177-178.

8. Nisanbayeva, A. M. (2013). About the influence of civil society on economic development of the country. *BULLETIN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN*, (4), 52-57.

9. Bakiyeva, H. (2019). DEVELOPING ARTICULATION OF ELEMENTARY CLASS STUDENTS USING INDEPENDENT WORK METHODOLOGY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(6).

ГАП – ТИЛНИНГ ҲАРАКАТДАГИ ҲАЁТИ

Айтбаев Дилшодхўжа Темирбаевич

филология фанлари номзоди, профессор в.б. Тошкент давлат педагогика университети

Сайфуллаева Перизат Қобилжон қизи

Тошкент давлат педагогика университети бошланғич таълим факультети 3-курс талабаси

Аннотация. *Мазкур мақолада гапнинг чексиз вариантланувчиб ноаниқ тузилма, шу билан бирга тилнинг ҳаракатдаги ҳаёти эканлиги ҳақида фикр баён қилинади. Гап уч омилнинг ўзаро таъсири билан характерланиши: лисоний шакллар, фикр шакллари ва тавсифланаётган борлиқлар эканлиги тасниф қилинган.*

Аннотация. *В данной статье высказывается мнение о том, что предложение является бесконечно изменчивой, неопределенной структурой и в то же время является жизнью языка в движении. Речь характеризуется взаимодействием трех факторов: языковых форм, мыслеформ и описываемых существ.*

Abstract. *This article expresses the opinion that the sentence is an infinitely variable, uncertain structure, and at the same time, it is the life of the language in motion. Speech is characterized by the interaction of three factors: linguistic forms, thought forms, and beings being described.*

Калит сўзлар: *гап, мулоқат воситаси, экстралингвистик омиллар, сўзловчи ва тингловчи, лисоний модел, синтактик ҳодиса, гап шакли, синтактик аспект, тил бирлиги.*

Ключевые слова: *предложение, средство общения, экстралингвистические факторы, говорящий и слушающий, языковая модель, синтаксическое явление, форма предложения, синтаксический аспект, языковая единица.*

Key words: *sentence, means of communication, extralinguistic factors, speaker and listener, linguistic model, syntactic phenomenon, sentence form, syntactic aspect, language unit.*

Гап – чексиз вариантланувчи, ноаниқ тузилма; бу тилнинг ҳаракатдаги ҳаёти. Гап билан биз белгилар системаси сифатидаги тилни тарк этиб, бошқа оламга, яъни мулоқот воситаси бўлган тил оламига қадам қўямиз [3.439-440]. Бундай тил олами бизни мулоқот жараёнига олиб киргани ҳолда, соф схематик тил рамкасидан чиқиб, тилдан ташқаридаги, яъни экстралингвистик омиллар билан боғлайди. Мулоқот жараёнида биз икки кутбнинг – сўзловчи ва тингловчининг хусусиятларини инобатга олишимиз зарур. Чунки адресат томонидан узатилаётган маълумот адресант томонидан айнанлигича қабул қилинмайди. Бунда узатилаётган маълумот лисоний факторлардан ташқари, экстралингвистик факторлар билан ҳам бойитиладики, уларни эътиборга олмасдан туриб, жумла мазмунини тўлиқ ёритиб бўлмайди.

Демак, мулоқот жараёнининг асосий воситаси бўлган гап (жумла) нафақат қуруқ лисоний модел, қурилма, балки экстралингвистик омиллар билан бойитилган шакл ва мазмун яхлитлиги бўлиб, объектив воқеликнинг муайян бўлагини, муайян воқеани ёки вазиятни акс эттиради.

Табиатдаги ҳар бир нарса атрофидаги бошқа бир нарса билан маълум бир муносабатда, муайян бир алоқада бўлади. Т.А.Колосованинг фикрича, биз вазиятлар ўртасидаги алоқалар ва муносабатларни англаймиз ва уларни таснифлашга ҳаракат

қиламиз. Тил эса мана шу алоқа ва муносабатларни акс эттирувчи турғун шаклларга эга [4.14].

В.Г.Гак грамматиканинг назарий масалаларини ўрганар экан, синтактик бирликларнинг мазмунини борлиқдаги объектларнинг типик функцияси ва муносабатларининг сўзловчилар онгида акс этишида деб билади. Унинг фикрича, синтаксиснинг асосий бирлиги бўлган гапда инсоннинг ташқи олам билан контакти натижасида юзага келувчи фикри ва туйғулари ифода топади. Шундай қилиб, гап уч омилнинг ўзаро таъсири билан характерланади: лисоний шакллар, фикр шакллари ва тавсифланаётган борлиқ. Синтактик ҳодисаларни тадқиқ қилишда бу омилларнинг қайси бири етакчилик қилишига кўра мавжуд барча тенденцияларни уч гуруҳга бирлаштириш мумкин: структур, мантиқий ва семантик ёндашув [5.5].

Демак, гап моҳиятини ёритишда шу уч омилга таяниш муҳимдир. Бунда структур ёндашувда гап ўзи ифодалаётган воқеликка, фикр шаклига боғланмаган ҳолда, фақат шаклий томондан ўрганилади. Бу билан у мантиқий ва семантик ёндашувдан фарқ қилади.

Мантиқий ёндашувда эса гап мулоҳаза структурасига, яъни гап шаклига қиёсланади ва гап таҳлили мантиқий назарияга асосланади. Яъни қандай мантиқий назария асос қилиб олиншига кўра, гап таҳлили шакли ўзгаради. Бунда классик мантиққа асосланган атрибутив таҳлил ва муносабатлар мантиқига асосланган таҳлил шакллари ажратилади. Биринчи таҳлил шаклига кўра, ҳар қандай ҳукмда икки аъзо – субъект ва предикат иштирок этиб, улар ўртасида кенг маънода тегишлилик, қарашлилик муносабати мавжуддир. Бундай ҳукмни ифодаловчи гапларда эса, ўз навбатида, икки асосий бўлак, яъни эга ва кесим ажратилади. Гапда иштирок этган бошқа бўлақлар кесимнинг тўлдирувчилари сифатида қаралиб, у билан бир синфни ташкил этади.

Муносабатлар мантиқига асосан, оддий ҳукм асосини у ёки бу муносабатлар билан боғланган субстанциялар йиғиндиси ташкил этади. Бунга мувофиқ гапнинг марказий элементи ўзида турли муносабатларни акс эттирувчи кесим бўлиб, эга ва тўлдирувчи унинг кенгайтирувчилари сифатида изоҳланади [5.6].

Семантик ёндашувда гап структураси борлиқнинг бирон бир бўлагининг структурасига қиёсланади. Зеро “семантика лисоний шаклнинг тилдан ташқаридаги объектга муносабатидир” [5.6].

Кўришиб турибдики, гап моҳиятини ёритишда ҳам синтактик, ҳам семантик, ҳам мантиқий аспектлар эътиборга олинishi зарур. Бу аспектлар ўзаро алоқадорликда бўлиб, улар бир-бирини тўлдиради. Бир томондан, тилдаги ҳар қандай мазмун муайян шаклларда ўз ифодасини топади. Иккинчи томондан, бу шаклларни уларда ифодаланган тафаккур шакллари ва борлиқ фактларига эътибор қаратмасдан туриб тўлиқ ўрганиб бўлмайди.

Демак, ҳар қандай тил бирлиги каби гап ҳам икки томонлама бирлик бўлиб, ҳам ифода, ҳам мазмун томонига эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Айтбаев Д.Т. Қўшма гапларнинг мантиқий-мазмуний тадқиқи. Ўзбек тили ва адабиёти// - Тошкент. 3/2015. 74-78-бетлар;
2. Айтбайев Д.Т. Intonatsiya lisoniy faktor sifatida. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. // Xalqaro ilmiy-metodik jurnal. - Buxoro. 3/2023. 92-94-betlar;
3. Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа. Сб. «Новое в лингвистике». Вып.IV. –М., 1965. стр. 439-440.
4. Колосова Т.А. Русские сложные предложения асимметричной структуры. Воронеж: Изд. воронежского унив., 1980. стр.14.
5. Гак В.Г. Теоритическая грамматика французского языка. Синтаксис. Москва: Высшая школа, 1981. стр.5.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Ахрарова Тахмина Ахрорбек кизи

*соискатель ученой степени доктора философии (PhD)
кафедры “Методика дошкольного и начального образования”
Ташкентского международного университета Кимё*

Хамедова Нилуфар Азимовна

*кпн, доцент кафедры “Методика дошкольного и начального образования”
Ташкентского международного университета
Кимё*

Аннотация: В данной статье раскрыты дидактические принципы организации самостоятельных работ на уроках математики в начальных классах.

Ключевые слова: самостоятельная работа, принципы, задания, знания, умения, навыки, система, требования.

Самостоятельная работа школьника есть следствие правильно организованной его учебной деятельности на уроке, что мотивирует самостоятельное её расширение, углубление и продолжение в свободное время. При этом самостоятельная работа – это высшая форма учебной деятельности школьника, форма самообразования, связанная с его работой в классе. На различных уроках с помощью разнообразных самостоятельных работ учащиеся могут приобретать знания, умения и навыки. Все эти работы только тогда дают положительные результаты, когда они определенным образом организованы, т.е. представляют систему.

Под системой самостоятельных работ мы понимаем прежде всего совокупность взаимосвязанных, взаимообуславливающих друг друга, логически вытекающих один из другого и подчиненных общим задачам видов работ.

При построении системы самостоятельных работ в качестве основных дидактических требований выдвинуты следующие:

1. Система самостоятельных работ должна способствовать решению основных дидактических задач – приобретению учащимися глубоких и прочных знаний, развитию у них познавательных способностей, формированию умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, применять их на практике.

2. Система должна удовлетворять основным принципам дидактики, и, прежде всего принципам доступности и систематичности, связи теории с практикой, сознательной и творческой активности, принципу обучения на высоком научном уровне.

3. Входящие в систему работы должны быть разнообразны по учебной цели и содержанию, чтобы обеспечить формирование у учащихся разнообразных умений и навыков.

4. Последовательность выполнения домашних и классных самостоятельных работ логически вытекало из предыдущих и готовило почву для выполнения последующих. В этом случае между отдельными работами обеспечиваются не только «ближние», но и «дальние» связи. Успех решения этой задачи зависит не только от педагогического мастерства учителя, но и от того, как он понимает значение и место каждой отдельной работы в системе работ, в развитии познавательных способностей учащихся, их мышления и других качеств.

Эффективность самостоятельной работы достигается, если она является одним из составных, органических элементов учебного процесса, и для нее предусматривается специальное время на каждом уроке, если она проводится планомерно и систематически, а не случайно и эпизодически.

При постановке целей и задач самостоятельной работы необходимо учитывать